

IKKI TEZLIKLI TERMODINAMIKA MASALALARIDA GIDRODINAMIK EYLER TENGLAMALARI

Xolmurodov Abdulxamid Erkinovich,

Matanov Muhammad Charshamiyevich

f.- m.f.d., prof., Qarshi davlat universiteti prorektori

Qarshi davlat universiteti, doktorant

mm939011166@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ishda o'rganilgan ikki fazali muhit matematik modellarining asosiy konstruksiyalari: termodinamika tamoyillari, energiyaning saqlanish qonunlari, Galiley o'zgarishlariga nisbatan tenglamalarning o'zgarimasligi, harakat tenglamasining konstruksiyalari, termodinamik muvozanat shartlari orqali kiritiladi. Matematik modellarning boshqaruv tenglamalari fazalararo o'zaro ta'sir harakat tenglamalari kvazi chiziqli bo'lib, asosiy termodinamikaga xos bo'lgan saqlanish qonunlari orqali bajariladi.

АННОТАЦИЯ

Исследуемые в работе математические модели двухфазных сред вводятся посредством построений, в которых основополагающими конструктивами выступают: начала термодинамики, законы сохранения, инвариантность уравнений относительно преобразований Галилея, согласованность уравнения движения с условиями термодинамического равновесия. Результирующая структура управляющих уравнений математических моделей такова, что при произвольном характере межфазного взаимодействия уравнения движения квазилинейны и выполняются общие законы сохранения, при соблюдении основного термодинамического тождества.

ABSTRACT

The mathematical models of two-phase media studied in the work are introduced by means of constructions in which the fundamental constructs are: the principles of thermodynamics, conservation laws, the invariance of equations with respect to Galilean transformations, the consistency of the equation of motion with the conditions of thermodynamic equilibrium. The resulting structure of the governing equations of mathematical models is such that, with an arbitrary nature of the interfacial interaction, the equations of motion are quasi-linear and the general conservation laws are fulfilled, subject to the basic thermodynamic identity.

KALIT SO‘ZLAR

Gibbs-Dyugem ifodasi, Galiley invarianti, kimyoviy potensial, harorat gradiyenti, Eyler tenglamasi, impulsning saqlanish qonuni.

KIRISH

Ikki tezlikli masalalarning gidrodinamikasiga o‘tishdan oldin Eyler (teskari) gidrodinamikasining asosiy tamoyillarini ko‘rib chiqamiz. Bu masalalarni kengroq va ikki tezlikli doimiy holatga umumlashtirish imkonini beruvchi shaklda keltiramiz. Quyida keltirilgan ifoda hozirda turli xil tartibli kondensatsiyalangan muhitning umumiy gidrodinamik tavsifi bilan bog‘liq holda qo‘llaniladi. Bu yondashuv uchta asosiy faktga asoslanadi.

1⁰. Doimiy yaqinlashuvda massa, impuls va energiyaning saqlanish qonunlari asosida ifodalanadi [1].

2⁰. Muvozanatsiz sistemaning termodinamik holati sistemaning ichki, tashqi parametrlari va energiyasi bilan belgilanadi. Termodinamik muvozanat holatida ichki parametrlar ξ_i tashqi parametrlar a_k va energiyasi $e_{(V)}$ funksiyalari bo‘ladi. Lokal holatda holat funksiyasi - muvozanatsiz entropiyasi mavjud [2].

3⁰. Bundan tashqari, Eyler yaqinlashishi doimiyni tashkil etuvchi adiabatik izolyatsiyalangan “suyuqlik zarralari” harakatining doimiysi bilan bog‘liq. Nyuton

mexanikasi qonunlariga muvofiq harakatlanuvchi bu suyuqlik zarralari Eyler tavsifida tashqi maydon mavjudligida bir xil bo‘lmagan termodinamik muvozanat doimiysini hosil qiladi [3]. Zarrachalarning adiabatik izolyatsiyasi tashqi maydon bo‘lib xizmat qiladi.

Boshqacha qilib aytganda, termodinamik muvozanatli bir xil bo‘lmagan sistemani (har bir suyuqlik zarrasi uchun adiabatik izolyatsiya mavjud bo‘lganda) tavsiflashning Eyler usulini aks ettiruvchi gradientlar tanlangan suyuqlik zarrasining harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi.

Harakatlanuvchi kuchlarni aniqlash uchun muvozanatsiz suyuqlik muhitining termodinamik muvozanati uchun kuchlarni aniqlaymiz. Termodinamik o‘zgaruvchilarning lokal qiymatlarini ichki ξ_i bo‘sh darajalari sifatida ko‘rib chiqamiz. E_0 energiyani suyuqlik zarrasi tinch holatda bo‘lgan hajm birligi sifatida ifodalaymiz.

Hajm birligining E energiyasi E_0 Galiley transformatsiyasi bilan bog‘liq [1].

$$E = \frac{\rho v^2}{2} + E_0, \quad (1.1)$$

bu yerda, ρ - zichlik, v - suyuqlik zarralari tezligi.

Suyuqlik zarrachasining tinchlikdagi nisbiy harakati yo‘q. Shuning uchun E_0 energiya ichki energiyaga bog‘liq, bu esa S entropiyaning lokal qiymatining o‘zgarishi bog‘liq,

$$dS = \frac{dE_0}{T} - \frac{\mu d\rho}{T} \quad (1.2)$$

bu yerda, μ – kimyoviy potensial, T – harorat.

$$de_0 = TdS_* - pdV + \mu dM,$$

bu yerda, e_0, V, M, S_* – sistema energiyasi, hajm, massa entropiya, p – bosim.

Hajm birligiga to‘g‘ri keladigan miqdorlarga o‘tish uchun

$$e_0 = E_0V, S_* = SV, M = \rho V$$

va

$$dE_0 = TdS + \mu d\rho + \frac{(-E_0 - p + TS + \mu\rho)dV}{V}.$$

E_0 hajm birligiga bog‘liq bo‘lganligi sababli, u quyidagi ifoda kelib chiqadi:

$$p = -E_0 + TS + \mu\rho .$$

bu yerdan,

$$d\mu = \frac{dp}{\rho} - \frac{S}{\rho}dT \quad (1.3)$$

sistemaning entropiyasini aniqlaymiz (hajm bo‘yicha).

$$S_* = \int_{(V)} S(E_0, \rho)dV \quad (1.4)$$

Termodinamik muvozanat holatida barcha ichki parametrlar, tashqi parametrlar va energiya funksiyalari hisoblanadi. Muvozanat holatidagi sistemaning adiabatik sharoitida nomutanosib entropiya (1.4) maksimal qiymatga erishadi [2].

Sistemaning tashqi parametrlari hisoblangan massa

$$M = \int_{(V)} \rho dV \quad (1.5)$$

hamda impuls

$$I = \int_{(V)} j dV \quad (1.6)$$

formulalar orqali hisoblanadi.

Energiya quyidagi integral bilan aniqlanadi:

$$e_{(V)} = \int E dV \quad (1.7)$$

Tashqi parametrlar va energiya doimiysi sistemaning adiabatik izolyatsiyasini ifodalaydi.

Ichki darajalar sifatida ρ zichlikni, E energiyaning lokal qiymatini va j impuls zichligini tanlaymiz.

(1.5)-(1.7) bog‘lanishlardan (1.4) funksional ekstremumini aniqlaymiz. Funksionalning ekstremum shartlari [4], [5].

$$J = \int_{(V)} S\left(E - \frac{j^2}{2\rho}, \rho\right) dV + \left(a, \int_{(V)} j dV \right) + \gamma \int_{(V)} \rho dV - \beta \int_{(V)} E dV$$

bu formuladan quyidagi ifodalarni keltirib chiqaramiz.

$$\frac{\delta J}{\delta E} = \frac{\partial S}{\partial E_0} - \beta = \frac{1}{T} - \beta = 0,$$

$$\frac{\delta J}{\delta \rho} = \frac{\partial S}{\partial E_0} \frac{v^2}{2} + \frac{\partial S}{\partial \rho} + \gamma = \frac{v^2}{2T} - \frac{\mu}{T} + \gamma = 0,$$

$$\frac{\delta J}{\delta j} = -\frac{\partial S}{\partial E_0} v + a = a - \frac{v}{T} = 0.$$

Shunday qilib, termodinamik muvozanatda kimyoviy potensial, harorat gradiyentlari mavjud emas va sistemaning barcha qismlarining tezligi doimiydir.

$$T = \frac{1}{\beta} = const,$$

$$v = \frac{a}{T} = const, \quad (1.8)$$

$$\mu = \frac{\gamma}{\beta} + \frac{a^2}{2\beta^2} = const.$$

Suyuqlik zarrachasi $\rho dv/dt$ tezlanishni ∇T va $\nabla \mu$ gradiyentlariga proporsional sistemadagi harakatlantiruvchi kuchlar bilan bog'laymiz.

$$\rho \frac{dv}{dt} = \alpha \nabla \mu + \beta \nabla T, \quad (1.9)$$

(1.8) shartlar (1.9) tenglamaning yechimi ekanligi kelib chiqadi. Yuqorida keltirilgan fikrning isboti ideal suyuqlikning harakatini tavsiflovchi Eyler tenglamasiga (1.9) tenglamaning o'xshashligidir.

(1.9) tenglama energiyani saqlanish qonunlariga mos bo'lishi zarur. Suyuqlik zarrachalarining adiabatik izolyatsiyasi, shuningdek, bunday zarrachalar sonining energiyani saqlanish qonuni ikkita tenglamaga

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} j = 0.$$

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \operatorname{div} \left(S \frac{j}{\rho} \right) = 0, \quad (1.10)$$

$$j = \rho v$$

massa va entropiyaning saqlanish shartlarini ifodalashga olib keladi. Fazodagi nuqtani aniqlaymiz va (1.1) ifodadagi E energiyaning Eyler vaqt bo'yicha hosilasini hisoblaymiz. Bunda fazodagi nuqtani aniqlaymiz va energiyaning Eyler vaqt bo'yicha hosilasini hisoblaymiz.

$$\frac{\partial E}{\partial t} = T \frac{\partial S}{\partial t} + \left(\mu + \frac{v^2}{2} \right) \frac{\partial \rho}{\partial t} + \left(j, \frac{\partial v}{\partial t} \right) \quad (1.11)$$

bu yerda (1.2) formula ham hisobga olingan. Energiyaning saqlanish qonunining bir xil bajarilishini talab qilamiz

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \operatorname{div} Q = 0. \quad (1.12)$$

(1.9) tenglama, (1.10) va (1.12) saqlanish qonunlari qayta aniqlangan tenglamalar sistemasini ifodalaydi. (1.11) shart energiyaning Galiley invariantligi talabini ifodalaydi va yuqoridagi tenglamalarning bir-biriga mos kelishi shartini beradi. (1.11) ga (1.9), (1.10) tenglamalardan tegishli vaqt bo'yicha hosilalarini almashtiramiz. Natijada,

$$\frac{\partial E}{\partial t} = -T \operatorname{div} \left(S \frac{j}{\rho} \right) - \left(\mu + \frac{v^2}{2} \right) \operatorname{div} j - (j, v \nabla v) + (j, \alpha \nabla \mu + \beta \nabla T)$$

tenglikni olamiz.

Bundan

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \operatorname{div} \left(\left(\mu + \frac{v^2}{2} \right) j + TS \frac{j}{\rho} \right) = (v, (\alpha + \rho) \nabla \mu + (S + \beta) \nabla T) \quad (1.13)$$

energiyaning saqlanish qonunini bog'lash imkonini beradi.

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \operatorname{div} \left(\left(\mu + \frac{v^2}{2} \right) j + TS \frac{j}{\rho} \right) = 0 \quad (1.14)$$

sharti bilan

$$(v, (\alpha + \rho) \nabla \mu + (S + \beta) \nabla T) = 0. \quad (1.15)$$

yoki

$$(\alpha + \rho) \nabla \mu + (S + \beta) \nabla T = 0. \quad (1.16)$$

Bundan quyidagi differensial tenglamani olamiz

$$(\alpha + \rho) d\mu + (S + \beta) dT = 0.$$

Ikki parametrlilik termodinamik sistemada oxirgi shartning bajarilishi faqat quyidagi holatda mumkin

$$\alpha = -\rho, \quad \beta = -S.$$

α va β funksiyalarini tanlash suyuqlik harakati tenglamasini (1.9) shaklga qisqartiradi.

$$\frac{dv}{dt} = -\nabla \mu - \frac{S}{\rho} \nabla T.$$

Bu yerdan Gibbs-Dyugem ifodasini hisobga olib, Eyer tenglamasini olamiz.

$$\frac{\partial v}{\partial t} + (v, \nabla) v = -\frac{\nabla p}{\rho}. \quad (1.17)$$

formulalardan foydalanib teskari yaqinlashish tenglamalarining to'liq sistemasiga ega bo'lamiz:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} j = 0,$$

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \operatorname{div} \left(S \frac{j}{\rho} \right) = 0, \quad (1.18)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + (v, \nabla) v = -\frac{\nabla p}{\rho},$$

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \operatorname{div} Q = 0,$$

$$Q = \left(\mu + \frac{v^2}{2} \right) j + TS \frac{j}{\rho},$$

(1.18) tenglamalar sistemasi natijasida impulsning saqlanish qonunining bajarilishiga e'tibor qarataylik.

$$\frac{\partial j_i}{\partial t} + \partial_k \Pi_{ik} = 0,$$

$$\Pi_{ik} = \rho v_i v_k + p \delta_{ik},$$

$$\partial_j = \frac{\partial}{\partial x_j}.$$

Sistema (1.18) quyidagi holat tenglamasi bilan to'ldirilishi kerak

$$E_0 = E_0(\rho, S).$$

XULOSA

(1.18) tenglamalar sistemasi qayta aniqlangan, gidrodinamikadagi mexanikadan farqli o'laroq, energiyaning saqlanish qonuni (1.18) sistemaga kiritilgan harakat tenglamasi va saqlanish qonunlarining natijasidir. Olingan tenglamalar oldindan ma'lum va yangi tenglama emas. Lekin, tenglamalarni olish usuli nisbatan yangi bo'lib, asosan kondensatsiyalangan muhitlar gidrodinamikasining umumiy tavsifi bilan bog'liq holda qo'llaniladi [6]. Bu usul klassik ikki tezlikli doimiylarga nisbatan qo'llaniladi [7],[8],[9].

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика.–М: Наука, 1988.-736с.
2. Леонтович М.А. Введение в термодинамику. Статическая физика: Уч. пос. –М.: Наука. 1983.-416 с.
3. Паттерман С. Гидродинамика сверхтекучей жидкости. М.: Мир, 1977, 520 с.
4. Благовещинский А.С. Об обратной задаче теории распространения сейсмических волн // Тр. Ленингр. ун-та. – 1966. – Вып. 1. – С. 68–81.

5. Воловик Г.Е., Доценко В.С. Гидродинамика дефектов в конденсированных средах на примере вихрей во вращающемся He-II и дисклинаций в планарной магнетике // ЖЭТФ. 1980. Т. 78, с.132-148.
6. Халатников И. М. Теория сверхтекучести. - М.:Наука, 1971.– 320 с.
7. Блохин А.М., Доровский В.Н. Проблемы математического моделирования в теории многоскоростного континуума. – Новосибирск: Изд-во ОИГГМ СО РАН, 1994. - 183 с.
8. Доровский В.Н. Континуальная теория фильтрации // Геология и геофизика. - 1989. - № 7. - С. 39-45.
9. Доровский В.Н. Уравнения континуальной теории фильтрации. Новосибирск, 1987, 9с. (Препр / ИГиГ СО АН СССР, №9).